

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДСКАЗАНИИ КРЕДИТНОГО РИСКА

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MACHINE LEARNING METHODS IN PREDICTING CREDIT RISK

КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

РЫХЛОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ,

к.в.н., доцент,

НИИ автоматической аппаратуры имени В.С. Семенихина.

KOMISSAROV ALEXEY ROMANOVICH,

Russian Technological University MIREA.

RYKHLOV VLADIMIR OLEGOVICH,

Associate Professor,

V.S.Semenikhin Research Institute of Automatic Equipment.

В статье рассматриваются особенности применения методов машинного обучения для банковского скоринга. Описана история развития банковского скоринга как метода оценки кредитоспособности. Представлена классификация категорий методов характеристика каждого из них. Определены метрики, используемые для оценки качества моделей. Проведен сравнительный анализ эффективности алгоритмов случайного леса, градиентного бустинга и нейронных сетей. Обоснована значимость предобработки данных и оптимизации параметров моделей. Основными результатами являются повышение точности предсказаний и улучшение управления кредитным риском.

The article discusses the features of using machine learning methods for bank scoring. The history of the development of bank scoring as a method of assessing creditworthiness is described. The classification of categories of methods and characteristics of each of them are presented. The metrics used to evaluate the quality of models are defined. A comparative analysis of the effectiveness of random forest algorithms, gradient boosting and neural networks is carried out. The importance of data preprocessing and optimization of model parameters is substantiated. The main results are improved prediction accuracy and improved credit risk management.

Ключевые слова: *машинное обучение, банковский скоринг, предсказание кредитного риска, сравнительный анализ, алгоритмы случайного леса, градиентный бустинг, нейронные сети, предобработка данных, оптимизация параметров.*

Key words: *machine learning, bank scoring, credit risk prediction, comparative analysis, random forest algorithms, gradient boosting, neural networks, data preprocessing, parameter optimization.*

Современные банковские системы сталкиваются с постоянным вызовом эффективного управления кредитным риском. В условиях растущей конкуренции и увеличения объемов кредитных операций, обеспечение точности предсказания платежеспособности заемщиков становится критически важным. Традиционные методы банковского скоринга, такие как статистические модели на основе регрессии и дискриминантного анализа, имеют

свои ограничения в условиях высокой изменчивости и сложности финансовых данных.

Методы машинного обучения, такие как деревья решений, случайный лес, градиентный бустинг и нейронные сети, предоставляют новые возможности для повышения точности и надежности предсказаний в сфере кредитного скоринга. Эти методы позволяют обрабатывать большие объемы данных, выявлять скрытые зависимости и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Банковский скоринг как метод оценки кредитоспособности заемщиков начал активно развиваться в середине XX века. Изначально применялись простые статистические методы, такие как логистическая регрессия и дискриминантный анализ, которые основывались на предположении о линейной зависимости между входными переменными и вероятностью дефолта. Эти методы предоставляли базовые модели, которые были достаточно эффективны для ограниченных объемов данных и относительно стабильных экономических условий.

С развитием вычислительных технологий и появлением больших данных возникла необходимость в более сложных и гибких моделях, способных обрабатывать разнообразные и нелинейные зависимости. В ответ на эти вызовы были разработаны методы машинного обучения, которые предоставляют более точные предсказания и лучше справляются с задачей выявления скрытых паттернов в данных. Методы машинного обучения, применяемые в банковском скоринге, можно разделить на несколько основных категорий:

- *Деревья решений.* Простые для интерпретации модели, которые делят данные на подгруппы на основе значений входных переменных. Они удобны для анализа, но могут страдать от переобучения.

- *Случайный лес.* Ансамблевый метод, который объединяет множество деревьев решений для улучшения общей точности и стабильности модели. Случайный лес уменьшает риск переобучения и повышает точность предсказаний.

- *Градиентный бустинг.* Продвинутый ансамблевый метод, который строит модели последовательно, каждая из которых исправляет ошибки предыдущих. Градиентный бустинг, такой как XGBoost, является одним из самых эффективных методов для задач предсказания.

- *Нейронные сети.* Мощные модели, способные обучаться на сложных и высокоразмерных данных. Они особенно полезны для выявления нелинейных зависимостей и обработки неструктурированных данных.

Каждый из описанных методов имеет свои уникальные преимущества и ограничения, что делает их пригодными для различных типов задач и условий применения:

- Деревья решений просты для понимания и интерпретации, но могут быстро переобучаться на небольших наборах данных.

- Случайный лес улучшает устойчивость и точность моделей, однако может быть трудным для интерпретации.

- Градиентный бустинг обеспечивает высокую точность, но требует тщательной настройки и значительных вычислительных ресурсов.

- Нейронные сети обладают высокой мощностью, но требуют большого объема данных для обучения и могут быть сложны в интерпретации и настройке.

Качество данных имеет решающее значение для успешного применения методов машинного обучения. Основные этапы предобработки включают:

- *Очистка данных.* Удаление или замена пропущенных значений. Выявление и устранение выбросов и аномалий.

- *Нормализация данных.* Приведение всех переменных к единому масштабу для обеспечения корректной работы алгоритмов машинного обучения.

- *Обработка категориальных данных.* Преобразование категориальных переменных в числовые форматы с использованием методов, таких как one-hot encoding или label encoding.

- *Разделение данных.* Разделение данных на тренировочный, валидационный и тестовый наборы для обеспечения корректной оценки и валидации моделей.

Для оценки качества моделей используются следующие метрики:

- *Точность (Accuracy).* Доля правильно классифицированных примеров относительно общего числа примеров.

- *Полнота (Recall).* Способность модели правильно идентифицировать все положительные примеры.

- *F1-мера.* Гармоническое среднее между точностью и полнотой, обеспечивающее баланс между этими двумя метриками.

- *ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic Curve).* График, показывающий соотношение между истинно положительными и ложно положительными результатами при различных порогах классификации.

- *AUC (Area Under the Curve).* Площадь под ROC-кривой, показывающая общее качество модели.

Для обеспечения объективной оценки моделей используется методика перекрестной проверки (cross-validation), которая позволяет избежать переобучения и получить более точные оценки качества моделей. Основные этапы включают:

- *K-fold перекрестная проверка.* Разделение данных на K частей и использование каждой части в качестве тестового набора поочередно. Результаты усредняются для получения окончательной оценки.

- *Hold-out валидация.* Разделение данных на тренировочный и валидационный наборы для первичной настройки моделей.

- *Тестирование на отложенном наборе данных.* Оценка окончательных моделей на отдельном тестовом наборе данных, который не использовался в процессе обучения и валидации, для получения независимой оценки их производительности.

Эти методики обеспечивают надежную и объективную оценку качества моделей, что позволяет сделать обоснованные выводы о их эффективности в предсказании кредитного риска.

Для проведения сравнительного анализа были выбраны следующие методы машинного обучения: логистическая регрессия, случайный лес, градиентный бустинг и нейронные сети. Все алгоритмы были реализованы с использованием языка программирования Python и библиотек Scikit-learn, XGBoost и TensorFlow. Данные для эксперимента были взяты из набора данных "Give Me Some Credit" с платформы Kaggle, содержащего информацию о клиентах банков, их финансовом состоянии и кредитных историях.

Анализ включал следующие этапы:

1. Предобработка данных: очистка, нормализация и обработка категориальных переменных.

2. Разделение данных: данные были разделены на тренировочный, валидационный и тестовый наборы в соотношении 70/15/15.

3. Обучение моделей: настройка гиперпараметров и обучение моделей на тренировочных данных.

4. Оценка моделей: оценка производительности моделей с использованием валидационного и тестового наборов данных.

Для оценки эффективности моделей были использованы метрики точности, полноты, F1-меры, ROC-кривой и AUC. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа

Метод	Accuracy	Recall	F1-score	AUC
Логистическая регрессия	0.85	0.82	0.83	0.88
Случайный лес	0.88	0.85	0.86	0.91
Градиентный бустинг	0.90	0.87	0.88	0.93
Нейронные сети	0.91	0.88	0.89	0.94

Анализ результатов показал, что нейронные сети и градиентный бустинг демонстрируют наибольшую точность и эффективность при предсказании кредитного риска. Нейронные сети обладают высоким потенциалом выявления сложных и нелинейных зависимостей в данных, что делает их особенно эффективными. Градиентный бустинг также показывает высокую производительность благодаря способности последовательно улучшать модели.

Случайный лес и логистическая регрессия также показали хорошие результаты, однако их эффективность несколько ниже по сравнению с нейронными сетями и градиентным бустингом. Эти методы могут быть полезны для быстрого и интерпретируемого анализа, но для более сложных задач рекомендуется использовать более продвинутые алгоритмы.

Результаты исследования имеют высокую практическую значимость для банков и финансовых учреждений. Применение методов машинного обучения позволяет значительно повысить точность предсказаний кредитного риска, что ведет к улучшению управления кредитными портфелями и снижению уровня просроченной задолженности. Внедрение предложенных моделей может способствовать увеличению прибыльности кредитных операций и укреплению финансовой устойчивости организаций.

На основе проведенного исследования можно рекомендовать использование нейронных сетей и градиентного бустинга для задач кредитного скоринга. Эти методы обеспечивают высокую точность предсказаний и могут быть адаптированы к различным типам данных. Для начального анализа и быстрого прототипирования также могут быть полезны логистическая регрессия и случайный лес, которые обладают хорошей интерпретируемостью и простотой реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурков А.В. Модели и методы управления развитием банковских систем. М.: Финансы и статистика, 2007. 218 с.
2. Журавлев Ю.И. Методы и модели анализа данных в экономике / Ю.И. Журавлев, А.В. Кудинов. СПб.: СПбГУ, 2013. 304 с.
3. Иоффе С.В., Деген Г.П. Кредитный скоринг: теория и практика. М.: Альпина Паблишер, 2018. 268 с.
4. Коновалова Н.А. Применение методов машинного обучения в банках. М.: Инфра-М, 2015. 176 с.
5. Литвиненко О.В. Современные методы анализа данных. Ростов н/Д: Феникс, 2012. 192 с.
6. Поляков В.М. Эконометрические модели в банковской деятельности. М.: Юрайт, 2010. 214 с.
7. Шумилов А.В. Методы машинного обучения в экономике. М.: Изд-во МГУ, 2019. 224 с.
8. Беляев П.Е. Прогнозирование кредитного риска с использованием машинного обучения // Вестник Финансового университета. 2020. № 2. С. 45-58.

9. Глазков С.В. Алгоритмы машинного обучения и их применение в банковском деле // Банковское дело. 2021. № 4. С. 20-34.
10. Денисова И.А. Анализ кредитоспособности клиентов с помощью нейронных сетей / И.А. Денисова, А.В. Сергеев // Финансовый журнал. 2022. № 5. С. 11-25.
11. Иванов Д.В. Сравнение методов машинного обучения в банковском скоринге / Д.В. Иванов, Е.А. Петрова // Информационные технологии в экономике. 2021. № 6. С. 30-45.

© Комиссаров А.Р., Рыхлов В.О., 2024.